

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

**ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА
ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ**

Шевченко В.В., Цурак С.М.

ЕМС - Кафедра Електромеханічних систем

для студентів спеціальності
**6.092203. Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод**

Харків- Артемівськ
2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

**ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ**

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Для студентів спеціальностей:

спеціальності 6.092203 – Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод

Затверджено Методичною Радою
Української інженерно-педагогічної
академії
Протокол № 4 від “26” 02 2009р.

м. Артемівськ
2009

Електропостачання та електрозбереження промислових підприємств. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів усіх форм навчання, спеціальності 6.092203 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. Упорядники: Шевченко В.В., Цурак С.М., – Артемівськ: УІПА, 2008. с. укр. мова.

Анотація: методичні вказівки містять питання до виконання контрольної роботи, теоретичні відомості і практичні методи розрахунку систем електропостачання цеху.

Затверджено засідання кафедри протокол №5 від 26 грудня 2008 р.

Відповідальний за випуск: к.т.н., доцент Коломієць

Рецензент: к.т.н., доцент Єгоров О.Б.

Електропостачання та електрозбереження промислових підприємств : Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів усіх форм навчання, спеціальність 6.092203 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод / Упорядники Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УІПА, 2009.

© Шевченко В.В.
Цурак С.М.

Електропостачання та електрозбереження промислових підприємств. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів усіх форм навчання, спеціальності 6.092203 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Кафедра Електромеханічних систем

Упорядник: В.В. Шевченко
С.М. Цурак

© Українська інженерно-педагогічна академія

м. Артемівськ, вул. Носакова, 9